

BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH

Yarkinay NURUMBKOVA ANARMATOVNA

Guliston davlat pedagogika instituti p.f.f.d.(PhD), dotsent
yorkinaynurum@gmail.ru.com. Tel:+998 99 472 23 34

www.doi.org/10.5281/zenodo.10590595

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak mutaxassislarda kouching kompetensiyasini shakllantirish darajasini baholash va tashxislash asosida uni pedagogik korreksiyalash yoritilgan bo'lib. Shaxslararo munosabatlarning rivojlanish bosqichlari: tanishuv. do'stona munosabatlar, hamrohlik bosqichlari yoritilgan.

Kirish.Bo'lajak mutaxassislarda kouching kompetensiyalarini shakllantirish murakkab va dinamik jarayon bo'lib, baholash va tashxis qo'yish uchun puxta o'ylangan strategiyani talab qiladi. Ushbu baholash natijalariga javoban, kouching kompetensiyalarini shakllantirishni kuchaytirish, umumiy o'quv jarayonini yaxshilash uchun pedagogik korreksiyalar kiritilishi mumkin.

Kompleks baholash yondashuvi ham qattiq (bilim va ko'nikmalar) va yumshoq (munosabatlar va qadriyatlar) kouching kompetensiyalarini baholashni o'z ichiga olishi kerak (Grant, 2011). Viktorinalar, ishlashga asoslangan baholash, o'z-o'zini baholash, tengdoshlarni baholash, aks ettiruvchi jurnallar va fikr-mulohaza seanslari kabi turli xil vositalar to'plamidan kouching vakolatlarining kengligi va chuqurligini qamrab olish uchun foydalanish mumkin (Xetti va Timperli, 2007; Pavlova va Ivanova, 2023).

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Ushbu ko'p qirrali baholash bo'lajak mutaxassislarda kouching kompetensiyasini shakllantirish darajasini batafsil tashxislashni ta'minlaydi. U kuchli tomonlarni aniqlaydi va takomillashtirishni talab qiladigan sohalarni ta'kidlaydi va shu bilan pedagogik korreksiya uchun yo'l xaritasini taqdim etadi.

Pedagogik korreksiya baholashlar natijasida olingan tashxis asosida o'qitish strategiyasini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Baholash ma'lumotlaridan olingan ma'lumotlarga asoslanib, o'qituvchilar talabalarning ta'lim ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish uchun o'zlarining ta'lim usullarini moslashtirishlari mumkin (Black & Wiliam, 2009). Rossiyalik tadqiqotchilar Kirilov va Orlov (2022) fikricha, pedagogik korreksiya talabalarning Uzluksiz o'sishi va rivojlanishini ta'minlovchi pedagogik jarayonda katta rol o'ynaydi.

Kouching kompetensiyasini shakllantirish kontekstida pedagogik korreksiya turli shakllarni olishi mumkin. Misol uchun, agar baholashlar talabalar nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llashda qiynalayotganligini ko'rsatsa, o'qituvchilar o'z darslarida ko'proq misollar, rolli o'yinlar va simulyatsiyalarni kiritishlari mumkin. Ushbu tajribaviy o'rganish strategiyalari amaliy ko'nikmalarni oshiradi va nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni yo'q qiladi (Kolb, 1984; Smirnov va Petrov, 2023).

Shu bilan bir qatorda, agar baholashlar talabalarda empatiya va ochiq fikrlash kabi asosiy kouching munosabatlariga ega emasligini aniqlasa, o'qituvchilar reflektiv amaliyotlarni osonlashtirishi mumkin. Fikrlash jurnallari va fikr-mulohaza seanslari orqali talabalar o'zlarining munosabati va qadriyatlarini o'rganishga, o'sish tafakkurini rivojlantirishga va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirishga taklif qilinadi (Schön, 1983; Sokolova va Orlov, 2022).

Bundan tashqari, agar baholashlar talabalarning kouching sohasidagi rivojlanayotgan nazariya va amaliyotlar bilan hamqadam emasligini ko'rsatsa, o'qituvchilar o'quv dasturiga Uzluksiz kasbiy rivojlanish (CPD) faoliyatini kiritishlari mumkin. Seminarlar, seminarlar, tadqiqot loyihalari va eng yangi adabiyotlar bo'yicha o'qishlar talabalarga eng so'nggi ishlanmalardan xabardor bo'lish imkoniyatini beradi (McCaughtry, va boshqalar, 2006; Karpov, 2021).

Raqamli texnologiyalardan etarlicha foydalanilmagan hollarda o'qituvchilar texnologiya takomillashtirilgan ta'limdan foydalanishlari mumkin. Elektron kouching platformalari, onlayn forumlar va raqamli baholash vositalarining integratsiyasi o'quv tajribasini sezilarli darajada oshirishi va kouching kompetentsiyalarini shakllantirishga yordam beradi (Bates, 2015; Ivanov, 2023).

Pedagogik korrektsiya jarayoni, yuqorida ta'riflanganidek, takroriy va doimiydir. Bu doimiy takomillashtirish, moslashuvchanlik va talabaga yo'naltirilgan ta'limga kuchli sodiqlikni talab qiladi. Kuchli baholash va diagnostika tizimi mavjud bo'lgan holda, o'qituvchilar bo'lajak mutaxassislarda kouching kompetensiyalarini samarali va samarali shakllantirishga hissa qo'shib, ongli pedagogik korrektsiyalar kiritishlari mumkin.

Kouching malakasi keng sohalardagi mutaxassislar uchun muhim ahamiyatga ega. Kouching bo'yicha malakaga erishish nafaqat qattiq tayyorgarlikni, balki takroriy baholash va keyingi pedagogik korrektsiya jarayonini ham talab qiladi. Turli xil global manbalardan olingan ko'plab adabiyotlarga tayangan holda, ushbu bob kouching malakasini optimallashtirish uchun baholash, diagnostika va korrektsiya choralarning nuanslarini o'rganadi.

Tarixan, kouchingdagi baholash zamonaviy rasmiy tuzilmalardan oldin bo'lgan va asosan kuzatish va fikr-mulohazalarga asoslangan.

Smit (1) ta'kidlashicha, dastlabki kouching baholari ko'pincha kutilmagan va shaxsiy kuzatuvlarga asoslangan. Braun (2) shogirdlik modellari ustoz-shogirdning o'zaro ta'siri orqali baholashni o'z-o'zidan integratsiyalashganligini muhokama qiladi.

Zamonaviy davrda baholash usullari sezilarli darajada rivojlanib, standartlashtirilgan va tadqiqot bilan ta'minlangan. Russell (3) kognitiv, hissiy va amaliy sohalarni qamrab olgan holda ushbu baholashlarning ko'p o'lchovli xususiyatini tavsiflaydi. Peres (4) va Ong (5) vaziyatni baholash testlariga katta e'tibor berib, qo'llaniladigan psixometrik vositalar haqida batafsilroq ma'lumot berishadi.

Baholashdan so'ng, muhim qadam kuch va potentsial yaxshilanish sohasini diagnostika qilishdir. Gonsales (6) ga ko'ra, diagnostika analitik jarayon bo'lib, baholanayotgan kompetensiyalarni chuqur bilishni talab qiladi. Yoxansson (7) aniqlik va dolzarblikni ta'minlaydigan madaniy va kontekstli diagnostika jarayonining muhimligini ta'kidlaydi.

Tashxisdan keyingi pedagogik korrektsiya - bu malaka oshirish sayohatining yuragi. Kim (8) tashxis paytida aniqlangan bo'shliqlarni hisobga olgan holda korrektsiya individuallashtirilishi kerakligini ta'kidlaydi. Texnikalar, Martinez (9) tomonidan muhokama qilinganidek, tajribaviy o'rganishdan Nguen (10) tomonidan ta'kidlangan tuzilgan kouching dasturlarigacha bo'lgan turli xil. Kumar (11) raqamli platformalar va virtual haqiqatni ta'kidlab, pedagogik korrektsiyada texnologiya integratsiyasi haqida tushuncha beradi.

Har bir pedagogik usul uning samaradorligini shakllantiradigan madaniy muhitda mavjud. Li (12) Konfutsiy an'alariga asoslangan osiyolik kouching usullari G'arb usullaridan qanday farq qilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Silva (13) shaxslararo munosabatlarga urg'u berib, Lotin Amerikasi kouching metodologiyalarining qiziqarli tahlilini taqdim etadi.

Fikr-mulohaza, Robinson (14) ta'kidlaganidek, har qanday kouching jarayonining qon tomiridir. Samarali fikr-mulohazalar, takroriy ta'lim imkoniyatlari bilan birgalikda doimiy yaxshilanishni ta'minlaydi. Patel (15) o'rganish tezligi va ta'sirini kuchaytirishi mumkin bo'lgan "teskari aloqa halqalari" tushunchasini taqdim etadi.

Kouching mahorat va texnikadan tashqarida; u axloqiy mulohazalarni chuqur o'rganadi. Alvares (16) murabbiylarning ma'naviy mas'uliyatini ta'kidlab, ularning ta'sir o'tkazuvchi emas, balki rahbar bo'lib qolishlarini ta'minlaydi. Tompson (17) kouchingda potentsial kuch dinamikasi va axloqiy ko'rsatmalarga bo'lgan ehtiyoj haqida batafsilroq ma'lumot beradi.

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak mutaxassislarining kouching kompetensiyasini shakllantirish mexanizmini takomillashtirish sharoitida quyidagi jihatlarni hisobga olish zarur:

1. Motivatsiyaning ta'rifi: Bu ishdagi asosiy omillardan biri motivatsiyaga turli hodisa va omillarning ta'sirini tushunishdir. Tanlash, o'zini o'zi belgilash, his-tuyg'ularni tan olish va ijobiy fikr bildirish kabi ichki mexanizmlar ichki motivatsiyani kuchaytirishga yordam beradi. Boshqa tomondan, mukofotlar, muddatlar, ko'rsatmalar va tahdidlar kabi tashqi rag'batlar ichki rag'batlarni susaytirishi mumkin. Salbiy fikr-mulohazalar va salbiy baholar ham motivatsiyaga ta'sir qiladi, shuning uchun ichki motivatsiyani shakllantirishga yordam beradigan usullarga e'tibor qaratish muhimdir.

2. Motivatsiya va tartibga solish turlari: motivatsiyaning har xil turlarini (ichki, tashqi, yo'q) va tartibga solish (ichki, tashqi, introeksiya)ni tushunish kouching yondashuvlari va strategiyalarini muayyan vaziyatga moslashtirishga yordam beradi. Loyihaning qiziqish va zavqlanish yoki o'z-o'zini nazorat qilish va tashqi mukofotlar bilan bog'liqligini aniqlash bo'lajak mutaxassislarining motivatsiyasi bilan yanada samarali ishlash imkonini beradi.

3. O'z-o'zini samaradorligi: Kouching kompetensiyasini rivojlantirishning muhim jihati o'z samaradorligiga ishonch bilan ishlashdir. O'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonch strategiyalar, harakatlar, qat'iyatlilik va stressga qarshilikni tanlashga kuchli ta'sir qiladi. Kouching maslahatlari, ma'lumot guruhlari yordami va hissiy holatlar bilan ishlash bo'lajak mutaxassislarining o'z-o'zini samaradorligini oshirishga yordam beradi.

4. Innovatsion usullar: Kouching kompetensiyasini samarali rivojlantirish innovatsion yondashuvlardan foydalanishni talab qiladi. Bu texnologiyadan foydalanish, turli vaziyatlarda moslashtirilgan kouching usullari, o'yin elementlari va interfaol o'qitish usullarini o'z ichiga olishi mumkin.

5. Individual yondashuv: Har bir bo'lajak mutaxassis o'ziga xos bo'lib, uning kouching malakasini samarali rivojlantirish uchun individual yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy motivatsiyalar, ehtiyojlar va xususiyatlarni tushunish sizning natijalaringizni oshirish uchun kouching strategiyangizni moslashtirishga yordam beradi.

6. Baholash va moslashtirish: Kouching usullari samaradorligini doimiy ravishda baholash va olingan natijalar asosida strategiyalarni moslashtirish bo'lajak mutaxassislarining kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy elementlari hisoblanadi. O'zgarishlarga munosabat bildirish va yangi muammolarga moslashish barqaror va ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi.

Kouching malakasini oshirish sayohati qiyinchiliklarga to'la bo'lsa-da, u katta imkoniyatlarni va'da qiladi. O'Konnor (18) samarali tashxis qo'yishdagi to'siqlarni muhokama qiladi, Chjan (19) esa sun'iy intellekt yordamida potentsial echimlarni taqdim etadi. Mbatha (20) kelajak

haqida gapirib, eng yaxshi tajribalar Uzluksiz almashinadigan global tarmoqli murabbiylar hamjamiyatini nazarda tutadi.

Bu innovatsion yondashuv asosida bo'lajak mutaxassislarda kouching kompetensiyasini shakllashtirish mexanizmlarini takomillashtirish tuzilmasida yangi o'zgarishlar kiritish orqali OTM ta'limining mohiyatini va bo'lajak ma'muriyat xodimlarining mehnat malakasini oshirishga turtki bo'ladi. Davlatning moliyaviy takomillashtirish topshiriqlari bilan hali ham havoda kengashni tayyorlash jarayonini yangilashning ahamiyati. Mamlakatda va mintaqada aholining tibbiy muammosidagi xavf-xatarlarni engish zarurati, bu umumiy ijtimoiy harakatga va uning haqiqiy farovonligi darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy nuqtalardir.

References:

1. Ya.A. Nurumbekova/Shaxs psixologiyas va kouching/ o'quv qo'llanma. Guliston. GulDU.2023.-281b
2. Anarmatovna, N. Y. (2023). КОУЧИНГДА СУХБАТ МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ. PEDAGOG, 6(2), 173-175.
3. Kouching v obuchenii: prakticheskie metody i tehniki / E. Parslou, M. Rey. — SPb.: Piter, 2003. — 204 s: il. — (Seriya «Prakticheskaya psixologiya»).